

Oqimli shifrlash algoritmini New Stream algoritmi asosida ifodalanish

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich,
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
ilhom9001@gmail.com

Kiyamov Jasur Utkirovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, Samarqand,
O'zbekiston

Nazarov Otabek,
Zarmed Universiteti

Xasanov Kamol Abdujalolovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, Samarqand,
O'zbekiston

Annotatsiya Mazkur maqolada NSA (New Stream Algorithm) oqimli shifrlash algoritmining xavfsizlik xususiyatlari, ayniqsa akslantirish (reflection) va bufer yangilash mexanizmlarining kriptotahlilga nisbatan barqarorligi tahlil qilinadi. NSA algoritmining tuzilmasi, S-box va MDS matritalari orqali amalga oshirilgan chiziqsiz konversiyalar, F-funksiyaning tahliliy teskari yondashuvi, shuningdek, algoritmgacha qarshi amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hujum turlari matematik asosda tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalari ushbu algoritmi zamonaviy axborot xavfsizligi sohasida qo'llash uchun istiqbolli yechimlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: NSA algoritmi, oqimli shifrlash, F-funksiyasi, chiziqsiz transformatsiya, kriptotahlil, S-box, bufer, holat massivi

KIRISH

Kriptografik algoritmi ishlab chiqishda muhim talablardan biri — undagi akslantirish (transformatsiya) mexanizmlarining ifoda jihatidan soddaligi va hisoblash nuqtayi nazaridan yengilligidir. Bunday yondashuv, bir tomondan, algoritmnining akslantirish bosqichlarini kriptografik tahlil qilishni osonlashtirsa, ikkinchi tomondan esa, uning kriptografik samaradorligini oshirish, shuningdek, apparat yoki apparat-dasturiy platformalarda samarali va qulay tarzda amalga oshirilishini ta'minlaydi[1].

2019–2024 yillarda oqimli shifrlagichlar sohasida nafaqat yangi algoritmlar, balki mavjud mashhur algoritmlarni tahlil qilish yuzasidan ham muhim ishlar qilindi. Jumladan, ChaCha20 kabi keng qo'llaniladigan oqimli shifrlagichlarning xavfsizlik darajasi chuqur o'rganilmoqda[2]. Shotaro Miyashita

va boshq. (2021) ChaCha algoritmiga differensial kriptotahlil o'tkazib, uning 7,25 raundgacha zaifligini ko'rsatuvchi natijaga erishdilar. Ular oldingi izlanishlarda cheklangan bo'lib kelgan PNB (Probabilistic Neutral Bit) konsepsiyasini to'liq tahlil qilish orqali ChaCha uchun yangi differensial hujum usulini taklif etdilar. Ushbu yondashuvda dastlab bitta bitga chegaralangan differensial uchun barcha mumkin bo'lgan neytral bitlar to'plami o'rganilib, so'ng eng yuqori differensial og'ish (bias) beruvchi kombinatsiya tanlanadi[3-4].

Hujumning cheklangan tomoni shundaki, u faqat qisqartirilgan raundlarga ta'sir qiladi — to'liq ChaCha20 hali ham amaliy jihatdan ishonchli hisoblanadi[5]. Miyashita va boshqalarning o'zi ham taklif etgan uslub bruteforce'dan sekinroq ekanini, ammo u kelgusidagi takomillashtirilgan hujumlar

uchun asos bo‘lib xizmat qilishini ta’kidlaydi[6]. Bu izlanish ChaCha singari mustahkam oqimli shifrlagichlarda ham kichik zaxira zaifliklar bo‘lishi mumkinligini nazariy jihatdan ko‘rsatib, ochiq muammo sifatida to‘liq 20 raundli versiyani matematik jihatdan isbotlash yoki imkon qadar ko‘proq raundga hujumni kengaytirish masalasini qoldirdi[7].

Asosiy qism

Tahlil davomida har bir raunda ikkita F-funksiyaning kirish ma’lumotlari sifatida foydalaniladigan $a_1(t)$ ning oraliq qiymatlarini belgilash uchun $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ kabi indekslovchi harflardan foydalaniladi. Shuningdek, chiqish qiymati sifatida $Chiqish[t] = a_1(t)$ deb faraz qilinadi. Ushbu yondashuv bir nechta muhim kuzatuvlarni amalga oshirish imkonini beradi[8].

Birinchi kuzatish shundan iboratki, $a_1(t) = a_0(t + 1)$ tenglik asosida ifodalanadi. Bu esa tahlilchiga har bir raunda bufer qiymatini aniqlab olish imkonini beradi, ya’ni 64 bitli bufer yangilanadi. Bu orqali tahlilchi $\lambda(\cdot)$ funksiyasini — buferni yangilovchi mexanizmni — ramziy jihatdan modellashtira oladi. Natijada bufer bitlari bilan bir qatorda chiziqli bo‘lmagan p-funksiyaga uzatiladigan “qism kalit” bitlari uchun chiziqli tenglamalar tuzish mumkin bo‘ladi.

Ikkinchi kuzatuv shundan iboratki, $a_1(t)$ qiymati raunddagi har ikki F-funksiyaga kirish sifatida ishlatiladi, bu esa tahlil jarayonida qo‘shimcha matematik bog‘liqliklar yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Yakuniy kuzatish esa tahlilchiga quyidagi tenglamani ifodalash imkonini beradi: (1) ifoda.

$$\alpha \oplus \delta = F(\beta, b_{10}^{(t+1)} \lll 19) \oplus F(\gamma, b_4^{(t+2)}). \quad (1)$$

Mazkur tenglamada ishtirok etuvchi $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ kabi qiymatlar chiqish oqimiga tegishli bo‘lgani bois, ular hujumchi tomonidan kuzatish yo‘li bilan aniqlanishi mumkin (qarang: 1-rasm).

1-rasm. Hujum yo‘nalishi

MDS almashtirishning teskari amali hamda baytlar almashuvi bosqichi mos ravishda M^{-1} bilan, sakkizta S-box qatlam esa S bilan ifodalanadi. F-funksiyaning chiziqli qismining teskari transformatsiyasini tenglamaning har ikkala tomoniga qo‘llash orqali ushbu tenglama soddalashtiriladi va quyidagi ko‘rinishga keltiriladi:

$$M^{-1}(\alpha \oplus \delta) = S(\beta \oplus (b_{10}^{(t+1)} \lll 19)) \oplus S(\gamma \oplus b_4^{(t+2)}). \quad (2)$$

(2) ifoda har bir S-box tomonidan qayta ishlanadigan 8 bitli qiymatlarni alohida ko‘rib chiqish imkonini beradi, ya’ni u 8 ta o‘zaro mustaqil tenglamaga ajratiladi.

Mazkur tenglamadan foydalanishning samarali yondashuvlaridan biri — chiqish oqimida $M^{-1}(\alpha \oplus \delta)$ ifodasidagi baytlardan kamida bittasi nolga teng bo‘ladigan holatlarni aniqlashdir. Ayrim S-boxlar uchun bu yondashuv soddalashtirilgan quyidagi tenglamaga olib keladi:

$$S(\beta \oplus (b_{10}^{(t+1)} \lll 19)) \oplus S(\gamma \oplus b_4^{(t+2)})$$

soddalashtirish holatda:

$$(b_{10}^{(t+1)} \lll 19) \oplus b_4^{(t+2)} = \beta \oplus \gamma. \quad (3)$$

Bufer bitlari uchun ushbu yondashuv 8 bitli chiziqli cheklovlar tizimini hosil qiladi. Barcha bufer bitlariga nisbatan chiziqli tenglamalar tizimini tuzish uchun taxminan $1024/8 = 128$ ta shunday tenglama kifoya qiladi. Har bir 64 bitli blokda hech bo‘lmaganda bitta baytning nolga teng bo‘lish ehtimoli quyidagicha baholanadi:

$$1 - (1 - 1/256)^8 \approx 2^{-5}.$$

Demak, agar tahlilchi taxminan $25 \times 128 = 2^{12}$ ta chiqish qiymatiga ega bo‘lsa, u holda bu ma’lumotlar asosida yechimga ega bo‘lgan tenglamalar sistemasini tuzish va 1024-bitli buferni to‘liq qayta tiklashga urinish mumkin.

Tahlilchi agar t raunddagi bufer holatini va uchta ketma-ket chiqish qiymatlarini — ya’ni $a_1^{(t-1)}, a_1^{(t)}, a_1^{(t+1)}$ holat massivini quyidagi ifoda orqali tiklashi mumkin:

$$(a_0^{(t)}, a_1^{(t)}, a_2^{(t)}) = (a_1^{(t-1)}, a_1^{(t)}, F(a_1^{(t)}, b_4^{(t)}) \oplus a_1^{(t+1)}).$$

Shuningdek, agar shifrlash algoritmining barcha bosqichlari teskari hisoblanadigan bo‘lsa, bufer holatini va t vaqtidagi holatni aniqlash tahlilchiga shifrnı nafaqat oldinga, balki orqaga ham yuritish imkonini beradi. Shifrnı orqaga ishlatish orqali tahlilchi boshlang‘ich 128 bitli maxfiy kalitni qayta tiklash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Har bir raund davomida bufer holatining bitta massivini aralashtirish NSA algoritmidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, har bir bosqichda ikkita 64 bitli bufer massivining o‘zaro aralashtirilishi va yakunda faqat bitta 64 bitli massivning chiqish sifatida ajratilishi muhim struktura elementidir.

Shifrlash tuzilmasining qolgan elementlari o‘zgartirilmagan holda, hujumchining to‘liq maxfiy holatni — ya’ni $a^{(t)}$ holat massivlari hamda $b^{(t)}$ bufer qiymatlarini — tiklashi mumkin bo‘lgan usul ko‘rib chiqiladi.

Bunday hujumning hisoblash murakkabligi $O(2^{126.5})$ miqdoridagi kalitlarni to‘liq ko‘rib chiqishni talab etadi. Shuni ta’kidlash kerakki, algoritmda kalit uzunligi oshirilgan holatda ham bu murakkablik darajasi deyarli o‘zgarmaydi. Shu sababli, hujumning

murakkabligi bilan to‘liq kalit tanlash yondashuvi o‘rtasidagi bog‘liqlik tasodifiy xarakterga ega deb baholanishi mumkin.

Shuningdek, ushbu usul 192 bitli holat massivlari va 1024 bitli bufer qiymatlarining barcha mumkin bo‘lgan kombinatsiyalarini ko‘rib chiqishga asoslangan klassik qidiruv strategiyalariga nisbatan ancha samaraliroq hisoblanadi.

Quyida tezroq amalga oshirish mumkin bo‘lgan hujum varianti keltirilgan:

1. t -raundda $a_2^{(t)}$ massivning qiymati ma’lum deb faraz qilinsa, chiziqli bo‘lmagan holatning qolgan qismlari $a_0^{(t)}$ va $a_1^{(t)}$ ning qiymatlari taxmin qilish mumkin (mumkin bo‘lgan variantlar soni: 128 bit).
2. Quyidagi matematik ifoda yordamida t -raundda kalit sifatida xizmat qiluvchi $b_4^{(t)}$ bufer elementi aniqlanadi. Ushbu qiymat holat massivining tegishli komponentlariga hamda F-funksiyaning ichki tuzilishiga bog‘liq bo‘lib, tahlil jarayonida kalitga oid axborotni qayta tiklash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu bufer elementi keyingi shifrlash bosqichlarida ham asosiy kirish parametrlardan biri sifatida qatnashadi va ichki holatni aniqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

$$F(a_1^{(t)}, b_4^{(t)}) \oplus a_0^{(t)} = a_2^{(t+1)}$$

3. Keyingi bosqichda, tahlil jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida, holat massividagi hali noma’lum bo‘lgan $a_1^{(t+1)}$ elementi aniqlanishi lozim bo‘ladi. Bu qiymat oldingi bosqichlarda qayta tiklangan va hozirgi vaqtda mavjud bo‘lgan maxfiy kalit ma’lumotlari asosida hisoblab chiqiladi. Bunda shifrlash algoritmining tuzilmasi, xususan F-funksiyaning tuzilishi va bufer bilan holat massivlari o‘rtasidagi funksional bog‘liqliklar inobatga olinadi.

Mazkur hisoblash quyidagi matematik tenglik yordamida amalga oshiriladi, u orqali $a_1^{(t+1)}$ qiymatini aniqlash bevosita kalit materialiga va avvalgi oraliq holatlarga bog‘liq tarzda ifodalanadi. Bu yondashuv tahlilchiga shifrnı keyingi bosqichlari bo‘yicha to‘liq rekonstruksiya qilish imkoniyatini beradi hamda hujumning samaradorligini oshiradi.

$$a_1^{(t+1)} = F(a_1^{(t)}, b_4^{(t)}) \oplus a_2^{(t)},$$

4. 16 ta bufer qiymatlari to'liq aniqlanmaguncha, 2-qadamga qaytib, ushbu jarayon ketma-ketlikda takrorlanadi. Shuningdek, keyingi raundlardagi holat massivlarini hisoblash uchun ham mazkur protsedura 16 marta izchil ravishda bajariladi.

III. Xulosa

Ta'kidlash joizki, agar har bir raundda sodir bo'ladigan to'liq chiziqsiz transformatsiyalar hamda buferni yangilovchi $\lambda(\cdot)$ funksiyasi ma'lum bo'lsa, buferni yangilash jarayonini ramziy (algebraik) shaklda modellashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Bunday yondashuv asosida hujumni amalga oshirish uchun qiymatlari oldindan ma'lum bo'lgan 18 ta chiqish oqimi zarur bo'ladi.

Mazkur usulning hisoblash murakkabligi esa taxminan $\frac{16}{48} \cdot 2^{128}$ kalitni tanlab ko'rishni talab etadi. Bu esa 1024 bitli bufer va 192 bitli holat massivlarini o'z ichiga olgan ichki holatni to'liq tiklashga imkon yaratadi. Bundan tashqari, agar algoritmnining operatsion tuzilmasi o'zgartirilmagan bo'lsa, ushbu ichki holat asosida 128 bit uzunlikdagi dastlabki maxfiy kalitni ham qayta tiklash mumkin bo'ladi.

Quyida keltirilgan 1-jadvalda NSA algoritmining chiziqsiz komponentlariga qarshi amalga oshirilgan hujumlar bo'yicha umumlantirilgan natijalar jamlangan:

1-jadval. NSA algoritmining chiziqsiz qismlariga qaratilgan hujumlar

№	Hujum variantlari	Qiymati ma'lum bo'lgan oqim hajmi	Sarflanadigan vaqt	Tiklanadigan ma'lumotlar miqdori
1.	64 bitli chiqish bilan ifodlangan holat uchun chiqish funksiyasini o'zgartirish	$O(2^{12})$	$O(2^{30})$	Ichki holatning 192+1024-bit qiymati
2.	S-box qiymatlari ma'lum bo'lmagan yoki dinamik bo'lgan hol uchun chiqish funksiyasini o'zgartirish	56	$O(2^{14})$	Ichki holatning 192+1024-bit qiymati
3.	Chiziqsiz komponentlarga qaratilgan hujum	3	$O(2^{32})$	$a^{(t)}$ ning 192-bit qiymati

4.	Har bir raundda bitta bufer qiymatini aralashtirish	18	$O(2^{126.4})$	Ichki holatning 192+1024-bit qiymati
5.	To'liq qidirish	2	$O(2^{128})$	Ichki holatning 192+1024-bit qiymati

NSA algoritmining yakuniy loyihaviy variantini tanlash jarayonida yuqorida qayd etilgan ehtimoliy zaifliklar aniqlanib, ularni istisno qilish bo'yicha tegishli choralar ko'rilgan. Tanlab olingan versiyada bufer hajmining katta miqdorda belgilanishi hamda har bir raundda ikki xil kalitdan foydalanilishi natijasida ushbu hujumlarning amaliyotda qo'llanilish ehtimoli samarali tarzda yo'qqa chiqarilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., "Development Of A Software Stream Encryption Algorithm", Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, january, 2023-1, 51-59 pages.
2. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., "A new key stream encryption algorithm and its cryptanalysis"// Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8, Issue 1, 2023, 146-157 page.
3. Z.T.Xudoykulov, I.R.Rahmatullayev, "Yangi oqimli shifrlash algoritmlari va uning kriptotahlili", Milliy standart Ilmiy-texnik jurnali, 2023/2-son, 42-47 betlar.
4. I.R.Rahmatullayev, "Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari", International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies, Vol. 2 No. 2 (2022), 119-128 b.
5. Rakhmatullayev I.R., Khudoykulov Z.T., "Evaluating Wireless Encryption Algorithms For Devices With Restricted Computing Power", Journal of Automobile Engineering (JAUE), Vol. 13, Issue 1, Jun 2023, 7-12 pages.
6. I.R.Rahmatullaev, "Stream encryption algorithms and the basis of their creation", Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, Volume 03, Issue 1, 2022, 165-173 p.
7. I.R.Rahmatullayev, "Algebraik kriptotahlil usuli va uning oqimli shifrlash algoritmlariga qo'llanish asoslari", International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies, Vol. 4 No. 2 (2023), 96-102 b.
8. I.R.Rahmatullaev, "Evaluation of new NSA stream encryption algorithm by integrated cryptanalysis method", VI International Scientific and Practical Conference Recent scientific investigation, July 26-28, 2023 in Oslo, Norway 242-248 p.

